

УДК 37.017.922; 37.018.11

**О ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В СЕМЬЕ****ABOUT THE FORMATION OF TOLERANT BEHAVIOR OF TEENAGERS
IN FAMILY**

©Казданян С. Ш.

канд. психол. наук

*Российско–Армянский университет
Ереван, Армения, skazdan@yandex.ru*

©Kazdanyan S.

*PhD, Russian–Armenian University
Yerevan, Armenia, skazdan@yandex.ru*

©Джаладян С. М.

*Российско–Армянский университет
Ереван, Армения, lanalana16.96.16@list.ru*

©Dzhaladyan S.

*Russian–Armenian University
Yerevan, Armenia, lanalana16.96.16@list.ru*

Аннотация. Статья посвящена вопросу о формировании толерантного поведения подростков в семье. Формирование толерантности в наше время, когда участились случаи насилия и военные столкновения во всем мире, очень актуально, в частности, для подрастающего поколения. Для поддержания стабильности в мире совершенно необходимо развитие толерантности и взаимного уважения среди людей. Соответственно, развитие толерантности у подрастающего поколения является одной из важнейших социальных задач на данный момент. В статье раскрывается понятие «толерантности» в различных науках, рассматриваются грани толерантности, а также некоторые причины формирования интолерантного поведения. На основе анализа результатов исследования, делаются выводы. Авторами раскрыты возможности формирования толерантного поведения у подростков в семье, выявлена взаимосвязь детско–родительских отношений с уровнем толерантности подростков в семье.

Abstract. The article is devoted to the question of formation of tolerant behavior of teenagers in the family. Formation of tolerance is very important at this time, when there is cases of violence and military conflicts around the world. Necessary to the development of tolerance and mutual respect among people to maintain stability in the world. The development of tolerance among the younger generation is one of the most important social problems at the moment. The article deals with the concept of "tolerance" in various sciences, the verge of tolerance, as well as some of the reasons for the formation of intolerant behavior. On the basis of research results conclusions have. The authors have disclosed the possibility of formation of tolerant behavior in adolescents in the family, identified the relationship parent–child relationship with the level of tolerance of teenagers in the family.

Ключевые слова: толерантное поведение, подрастающее поколение, социальная задача, подросток, семья, интолерантное поведение.

Keywords: tolerant behavior, the younger generation, the social problem, teenager, family, intolerant behavior.

Развитие толерантности у подрастающего поколения является одной из важнейших социальных задач на данный момент. Для поддержания стабильности в мире совершенно необходимо развитие толерантности и взаимного уважения среди людей. Легче всего прививать толерантность, конечно, с детства, когда ребенок еще не подвержен влиянию общественных стереотипов. Дети копируют поведение близких им людей, в первую очередь родителей. Нельзя требовать от ребенка толерантного поведения, если родители не подадут ему положительный пример.

С малых лет ребенок должен понимать, что следует быть терпеливым и дружелюбным, что мнение каждого заслуживает быть озвученным и понятым, даже если оно идет вразрез с его убеждениями. И хотя воспитывать терпимость нужно с детства, немало важно обратить и на подростковый возраст, когда формируется чувство культурной идентичности, растет интерес к собственной культуре. С малых лет бабушки и дедушки прививают нам культурные ценности нашего народа и мы узнаем, что принято у нас делать и какое поведение неприемлемо для общества. Семья — это единственный социальный институт, влияние которого на человека распространяется всю жизнь. Именно в это время нужно воспитывать политическую, этническую и религиозную толерантность.

Цель нашей работы — исследование формирования толерантного поведения подростков в семье.

На сегодняшний день термин «толерантность» не только употребляется в социологии, психологии, культурологии, философии, истории и педагогике, но и в обыденной жизни. Хотя как понятие «толерантность» формировалось на протяжении веков и менялось с течением времени. Например, отечественные источники, в частности словарь Ожегова, трактует толерантность как *терпимость* к иному образу жизни, иной культуре. Обратившись к словарю С. И. Ожегова [13], мы видим, что *терпимость* объясняется как: 1. безропотно и стойко переносить что-нибудь, 2. мириться с наличием чего-либо, 3. испытывать что-то неприятное, тяжелое. Однако это объяснение приводит к ошибочному выводу, который противоречит самому понятию «толерантность», обесценивая его: толерантность — способность личности только из милосердия терпеть людей, отличающихся от них. Но ни один человек не будет рад, зная, что его лишь «терпят», и подобное отношение может стать причиной конфликта, тогда как толерантность — *сглаживание различий между людьми*.

Понятие толерантности весьма многогранно, и в различных науках трактуется по-разному:

–в политологии — как допущение со стороны власти инакомыслия в обществе, принятие оппозиционных взглядов в обществе [3, 9],

–в культурологии — как урегулирование межкультурного конфликта и взаимоуважение культурных ценностей,

–в медицине — как отсутствие реакции на воздействующий фактор в связи с выработыванием привыкания к нему,

–в психологии — как противодействие конфликту и устойчивость к различиям между людьми.

Основной методологии нашего исследования послужили работы Ю. С. Давыдова, А. Ю. Гранкина [5], Г. У. Солдатовой [11], А. Г. Асмолова [1], М. Г. Герасимовой [4], П. В. Степанова [12], А. П. Садохина [10], Г. В. Бюзелевой, Г. М. Шелемовой [2], А. Г. Лидерс [7] и др.

Так, Г. В. Бюзелева, Г. М. Шелемова [2], затрагивая тему толерантности в своих работах, выделяют следующие грани:

–Терпение. Как уже говорилось выше, сначала надо стерпеть раздражающий фактор.

–Адаптация. Это выработываемая со временем привычка к раздражающему фактору и отсутствие реакции на него. (Она тесно связана с моральными ценностями, мышлением и волевыми качествами самой личности).

–Устойчивость. То, насколько человек устойчив к стрессу, конфликтным ситуациям, к моральным ценностям общества.

–Допущение, позволение. Бесконфликтное сосуществование людьми, отличающимися своими ценностями и взглядами на жизнь, но при этом неприятие этих ценностей.

–Принятие. Принятие и понимание людей, не соответствующих установленной норме, принятие их такими, какие они есть, способность признавать свободу выбора другой личности.

–Стремление достичь понимания с другими. Достижение консенсуса, при котором не ущемляются культура и мировоззрение обеих сторон.

Однако, несмотря на разность интерпретаций, толерантность всегда считалась добродетелью, которой должен обладать каждый уважающий себя человек.

Быть толерантным, добрым, дружелюбным, терпеливым человеком нелегко. В двадцать первом веке велико число войн, вооруженных столкновений, миграций из одной страны в другую, соответственно, трудно оставаться толерантным и всепонимающим человеком, когда приехавший в твою страну мигрант, мало того, что не уважает культуру твоей страны и навязывает свою, так еще и устраивает всяческие беспорядки. Тяжело верить в лучшее и уважать окружающих, когда повсюду тебя окружает агрессия и опасность для тебя и твоих близких. Но проявить толерантность не означает отказ от своих ценностей, взглядов в угоду чужим. Оно лишь означает, что каждый, имея свои убеждения, должен признавать подобное право у окружающих, не навязывая им свою точку зрения.

Так, выделяют следующие критерии толерантного поведения:

–Равноправие — согласно этому принципу, все люди, вне зависимости от их социального статуса, национальности, половой принадлежности, должны иметь равные права, возможность на получение образования и экономические блага.

–Взаимоуважение членов группы, вне зависимости от их различий.

–Возможность проведения своих национальных ритуалов и праздников на территории проживания.

–Свобода вероисповедания.

–Сотрудничество и взаимоуважение на работе.

–Отказ от использования ненормативной лексики.

Что касается *интолерантности*, то это неприятие людей с отличным от остальных мышлением. Она основывается на убеждении, что человек считает свой взгляд на какой-либо вопрос самым правильным и неоспоримым — у такого человека отсутствует чувство солидарности, он не готов выслушивать мнения окружающих. Такое поведение ведет к эгоизму, невежливости, пренебрежительному отношению к другим. Интолерантные люди, как правило, консервативны, поэтому им ненавистны любые новшества, все, что хоть как-то отличается от привычного для них уклада жизни, автоматически является неправильным, аморальным и воспринимается в штыки. Чаще всего они громко возмущаются на людях, что проявляется в деструктивном поведении: призывают бороться с тем, что их раздражает, не пытаясь вникнуть и изучить проблему.

Рассмотрим некоторые причины формирования интолерантного поведения [6]:

–Высокий уровень бедности. Находясь в затруднительном финансовом положении, человек чаще всего ищет виновного. Им чаще всего оказывается кто-то другой, например, мигрант, который, приехав, занял лучшее рабочее место.

–Недовольство семейными отношениями. Например, женщины считают, что мужа не в состоянии обеспечить семью, а мужчины — что женщины слишком много от них требуют. При этом конфликт, возникнув между супругами, переносится на других членов семьи (свекровь, теща), и может вызвать зависть и негативные чувства по отношению к другим, более благополучным супружеским парам.

–Конкурсная ситуация. Так, при поступлении в институт или на работу, сталкиваясь с конкурсом и не пройдя его, не поступивший склонен винить не себя (не профессионален, мало занимался), а поступившего, вина его в том, что тот занял чужое место и т. д.

Бесспорно, сталкиваясь с чем-то новым, человек инстинктивно воспринимает это как нечто негативное, способное принести вред ему и его близким. Именно этим объясняется то, что мы более доброжелательно относимся к своим близким, стремясь оправдать их даже не самые лучшие поступки, нежели к новым нам людям [10].

В рамках нашего исследования рассмотрим конкретно подростковый возраст. Проблемы с неопределенностью четких границ подросткового возраста связаны с невозможностью определения четких границ начала и конца пубертатного периода. И если его начало еще можно определить с помощью видимых биологических изменений, то окончание пубертатного периода, плавно перетекающего во взрослость индивидуально.

Важно то, что родителям и преподавателям стоит не забывать, что дети в период подросткового возраста становятся более вспыльчивыми, обидчивыми. Это связано с резким повышением гормональной активности подростков: многие подростки не понимают, что происходит с их телом. Подростковый возраст — один из наиболее важных этапов в формировании личности человека. На этом этапе расширяется круг общения подростка, объем его деятельности, меняется его характер, формируются и изменяются некоторые моральные и нравственные ценности. Подросток теперь много времени уделяет своему внутреннему миру. Многие из них стараются любым способом подчеркнуть свою индивидуальность: татуировки, несколько откровенная для их возраста одежда, нестандартные прически, — все это попытка выделиться из окружающего мира. Логично предположить, что нескладность тела и т. п. сильно травмирует критично настроенного по отношению к своему внешнему виду подростка. Многие родители часто не понимают, насколько важны те или иные мелочи их детям, и чаще всего всячески выступают против новых увлечений своего ребенка, его внешнего вида и круга общения, что создает дополнительные конфликты в семье: подросток чувствует себя непонятым. В нем возникает протест, который выражается, к примеру, в курении, выкриках «у меня тоже есть личная жизнь», вызывающей одежде, прослушивании определенного типа музыки и так далее. Однако парадоксальным является то, что подросток, хоть и всячески настаивает на признании своих прав, однако отвечать за свои поступки особо не хочет и чаще всего сам же и обжигается на своей взрослости и самостоятельности. Родителям не стоит забывать, что подростковый период — это пограничное состояние между детством и взрослостью, поэтому пускать все на самотек не стоит и, хоть иногда и надо дать подростку чуть больше свободы, но в нужный момент нужно предостеречь от возможных ошибок. Однако чувство взрослости может быть направлено и в положительное русло: подросток интересуется определенной областью науки или искусства, глубоко занимаясь самообразованием. К примеру, когда подросток сам выбирает занятие рисованием или музыкой, умеет настоять на своем решении и в будущем достигнуть успехов или же просто приобрести положительный опыт. Примером взрослости может также послужить забота о семье, помощь по домашнему хозяйству и т. п.

Исходя из всего вышесказанного, видно, что подростковый период — это один из важнейших периодов в психо–социальном развитии личности. Подросток на данном этапе активно познает и развивает социальные роли, происходит становление его ценностной сферы. Система ценностей подростка на данном этапе формирования личности жестка и нетерпима. Подросток все делит на белое и черное, доброе и злое, для него не существует полутонов, его не интересуют мотивы той или иной личности, поступок — вот что имеет для него значение.

Огромное влияние на формирование толерантности подростка имеет семья, ведь именно с семьи начинается процесс социализации ребенка еще в дошкольный период. От того, какие условия проживания окружают ребенка, зависит его характер, а, следовательно, и уровень толерантности. На это влияют как то, в какой семье живет

подросток (полной или не полной), есть ли у него братья или сестры, не имеют ли родители проблем с алкоголем, материальное положение, статус, отношение между родителями. Нельзя не уделить внимание также взаимоотношению родителя и подростка. Если ребенок чувствует эмоциональную холодность и отстраненность со стороны родителя, то это может стать большим ударом для его самооужания. Родители для подростков остаются примером для подражания, поэтому, если они в разговоре допускают нецензурную лексику или агрессивное отношение к той или иной группе, подросток непременно перенимает этот стиль поведения.

Подросток крайне эмоционален, его мнение может часто меняться. Так, в глазах подростка родители выступают одновременно в двух ипостасях: 1) как пример для подражания, как человек, без поддержки которого он впадает в депрессивное состояние, чувствует себя неуверенно и незащищено — воплощение добра, любви и мудрости, и 2) как тиран, человек, который посягает на его свободу, стремясь контролировать и наказывать.

Подросток же хочет иметь родителя—друга, который всегда выслушает и даст совет, не осуждая его, ведь существуют вопросы, с которыми к сверстникам он обратиться не может. Вот именно в этот момент наступает самое благоприятное время для воспитания толерантного поведения подростка.

Для начала подростку надо уяснить, что он имеет такие же права, как и взрослый: право на личное пространство, на высказывание своего мнения, безопасность и так далее. С ним надо вести беседы не как с маленьким ребенком, не сторониться каких-то вопросов. Необходимо вести с ним откровенные разговоры. Однако невозможно воспитать толерантность, если в семье поддерживается авторитарный тип общения, то есть родитель не прислушивается к мнению подростка, заявляя, что его мнение единственно верное, и подросток должен поступать именно так, а не иначе. Также существенные проблемы возникают, если педагоги или родители не поддерживают стремление другой стороны воспитать толерантную личность. Если дома ребенка обучают тому, что все нации и религии хороши, а в школе учитель истории настаивает на том, что их нация выше остальных, ребенок не будет знать, кому верить. В основе воспитания толерантности должен лежать принцип взаимного уважения. Родители и учителя должны приложить все усилия для формирования зрелой и толерантной личности подростка. Для этого родителям стоит воздержаться от громкого осуждения методов преподавателя, а преподавателю помнить о неуважительных комментариях в сторону той или иной группы. И только совместными усилиями педагогов и родителей можно достигнуть формирования толерантной личности у подростка.

Для исследования уровня толерантности у подростков, а также взаимосвязи уровня толерантности с уровнем взаимодействия подростков с родителями, нами было проведено исследование, в котором были использованы следующие *методы*:

–Наблюдение;

–Анкетирование;

–Теоретический анализ;

и методики:

–Экспресс–опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова);

–Методика «Взаимодействие родитель — ребенок» (И. М. Марковская);

–Методика «Диагностика толерантного поведения. Незаконченные предложения»

(У. А. Кухарева) [14].

Выборку составили ученики старшей школы №29 им. Андраника Маргаряна г. Ереван и их родители обоих полов — 100 человек (с учетом неполноценных семей).

По результатам исследования, 36% опрошенных показали низкий уровень толерантности, 45% — средний уровень толерантности и лишь 19% — высокий уровень толерантности. Сравнивая ответы опрошенных нами подростков и ответы их родителей, мы

выявили, что 30% опрошенных показали низкий уровень толерантности, 56% — средний уровень, а 14% — высокий уровень толерантности.

По результатам исследования, наиболее высокий балл у подростков наблюдался по шкале согласие–несогласие с родителем. Их ответы на следующий тест и баллы по эспресс–опроснику были очень похожи, что вполне может говорить о том, что они находятся под сильным влиянием своих родителей. Высокие баллы набирались также и по остальным шкалам и несли негативную окраску, соответственно, эти подростки считали себя отверженными и нелюбимыми в семье и у них был очень низкий балл по эмоциональной близости, как с отцом, так и с матерью. Подростки, показывающие высокий уровень толерантности имели более низкий балл по шкале несогласие–согласие с родителем. Что может говорить о том, что подростки с высоким уровнем толерантности, более уверены в себе и могут отстаивать свое мнение. При проведении последней, третьей методики «Незавершенные предложения», направленной на то, чтобы подтвердить достоверность предыдущей нашей методики, мы получили следующие результаты: наибольшее количество агрессивных ответов встречалось в вопросах 4 и 7. В случае четвертого вопроса (Приезжие и жители нашего города могут ...), наиболее популярными ответами были: призывы отправиться домой, не навязывать свою культуру, не занимать рабочие места, которых и так не хватает. Причем так отвечали как родители, так и подростки, которые даже не устраивались ни разу на работу, что может говорить о том, что, не имея собственного мнения по вопросу, они писали то, что слышали от родителей. В случае седьмого вопроса (*Если рядом со мной поселится однополая пара, я буду чувствовать себя...*), наиболее популярными ответами были: призывы убираться, сажать в тюрьму. Однако подобное прослеживалось в основном в опросниках родителей, у подростков же присутствовало равнодушное отношение к вопросу, по типу: пусть живут, пока не мешают, что в свою очередь, может послужить поводом думать, что подростки более терпимо относятся к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, нежели их родители.

Особо отметим, что в семьях, где уровень детско–родительских отношений более благоприятный, уровень толерантности подростков выше. Подростки, чувствующие себя в семье более отчужденно, отличались низким уровнем толерантности и высоким уровнем агрессивности. В то же время у них отмечалась сильная схожесть в ответах с их родителями. Подростки же, уровень толерантности которых был средним или высоким, отличались большей гибкостью в ответах: их ответы, в случае если родитель был настроен по тому или иному вопросу негативно, не были похожи и не совпадали с мнением родителя, то есть подростки со средним и высоким уровнем толерантности уже приобрели такие психологические особенности, которых не хватает у интолерантно настроенного, это — способность к эмпатии, уважение, пониженная агрессивность, способность отстаивать свою точку зрения и не поддаваться влиянию извне.

Таким образом, формирование толерантности в наше время, когда участились случаи насилия и военные столкновения во всем мире, очень актуально, в частности, для подрастающего поколения. Следует помнить, что нетерпимость порождает еще большую нетерпимость. Каждое неосторожно сказанное слово, высказывание, будь оно сделано в кругу семьи или будучи даже обычным комментарием в интернете, может иметь гораздо большие последствия, чем мы можем себе вообразить.

Список литературы:

1. Асмолов А. Г. Толерантность: от утопии к реальности. На пути к толерантному сознанию. М.: Смысл, 2000. С. 5–7.
2. Бюзелева Г. В., Шелемова Г. М. Толерантность: взгляд, поиск, решение. М., 2003. 260 с.
3. Введение в политологию: словарь–справочник / сост. Г. Л. Купряшин [и др.]; под ред. В. П. Пугачева. М.: Аспект Пресс, 1996. 264 с.

4. Герасимова М. Г. Этническая толерантность этнические стереотипы подростков // Россия трансформирующееся общество / Под редакцией В. А. Ядова. М.: КАНОН–пресс–Ц, 2001.
5. Давыдов Ю. С., Гранкин А. Ю. Семья как институт социализации и уникальная среда воспитания этнической толерантности // Известия Академии педагогических и социальных наук. 2003, №7. С.112–116.
6. Дробижева Л. М. Толерантность и рост этнического самосознания: пределы совместимости // Толерантность и согласие. М., 1997.
7. Лидерс А. Г. Психологическое обследование семьи. М.: Академия, 2006. 432 с.
8. Марковская И. М. Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми // Семейная психология и семейная терапия. 1999, № 2.
9. Олпорт Г. Природа предубеждения // Век толерантности. М., 2003. С. 40–47.
10. Садохин А. П. Толерантное сознание: сущность и особенности // Толерантное сознание и формирование толерантных отношений. М.: Издательство Московского психолого–социального института; Воронеж: МОДЭК, 2002. С. 20–31.
11. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998.
12. Степанов П. В. Как воспитать толерантность? // Народное образование. 2001, С.91–97.
13. Толковый словарь русского языка // Сост. С. И. Ожегов. М., 2012.
14. Методика «Диагностика толерантного поведения. Незаконченные предложения» У. А. Кухаревой Режим доступа: <http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2013/11/23/metodika-diagnostika-tolerantnogo-povedeniya> (дата обращения 12.05.2016).

References:

1. Asmolov A. G. Tolerantnost: ot utopii k realnosti. Na puti ktolerantnomu soznaniyu. Moscow, Smysl, 2000, pp. 5–7.
2. Byuzeleva G. V., G. M. Shelemova. Tolerantnost: vzglyad, poisk, reshenie. Moscow, 2003, 260 p.
3. Vvedenie v politologiyu: slovar–spravochnik / sost. G. L. Kupryashin [i dr.]; pod red. V. P. Pugacheva. Moscow, Aspekt Press, 1996, 264 p.
4. Gerasimova M. G. Etnicheskaya tolerantnost' ietnicheskie stereotipy podrostkov. Rossiya transformiruyushcheesya obshchestvo. Pod redaktsiei V. A. Yadova. Moscow, KANON–press–Ts, 2001.
5. Davydov Yu. S., Grankin A. Yu. Sem'ya kak institut sotsializatsii i unikalnaya sreda vospitaniya etnicheskoi tolerantnosti. Izvestiya Akademii pedagogicheskikh i sotsialnykh nauk. 2003, no 7, pp. 112–116.
6. Drobizheva L. M. Tolerantnost i rost etnicheskogo samosoznaniya: predely sovmestimosti. Tolerantnost i soglasie. Moscow, 1997.
7. Lidets A. G. Psikhologicheskoe obsledovanie semi. Moscow, Akademiya, 2006. 432 p.
8. Markovskaya I. M. Oprosnik dlya izucheniya vzaimodeistviya roditelei s detmi. Semeinaya psikhologiya i semeinaya terapiya. 1999, no. 2.
9. Olport G. Priroda predubezhdeniya. Vek tolerantnosti. Moscow, 2003, pp. 40–47.
10. Sadokhin A. P. Tolerantnoe soznanie: sushchnost i osobennosti. Tolerantnoe soznanie i formirovanie tolerantnykh otnoshenii. Moscow, Izdatelstvo Moskovskogo psikhologo–sotsialnogo instituta; Voronezh, MODEK, 2002, pp. 20–31.
11. Soldatova G. U. Psikhologiya mezhetnicheskoi napryazhennosti. Moscow, Smysl, 1998.
12. Stepanov P. V. Kak vospitat tolerantnost? Narodnoe obrazovanie, 2001, pp. 91–97.
13. Tolkovyi slovar russkogo yazyka. Sost. S. I. Ozhegov. Moscow, 2012.
14. Metodika “Diagnostika tolerantnogo povedeniya. Nezakonchennye predlozheniya” U. A. Kukharevoi. Available at: <http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2013/11/23/metodika-diagnostika-tolerantnogo-povedeniya>, accessed 12.05.2016.

Работа поступила
в редакцию 22.06.2016 г.

Принята к публикации
28.06.2016 г.